

Confrarias e irmandades: A Confraria de S. Lourenço de Pombal (Carrazeda de Ansiães) - 1757

Fernando Figueiredo¹

Resumo: Ao longo da Idade Moderna, as Confrarias/Irmandades foram ainda um importante factor de solidariedade, quer em vida quer no que se refere ao último transe, manifestada através de uma religiosidade organizada e actuante. A Confraria de S. Lourenço de Pombal insere-se neste contexto e manifesta uma vitalidade, que extravasa os limites da paróquia e do concelho.

As Confrarias e as Irmandades tiveram origem na Europa, durante a Idade Média, principalmente nos centros urbanos. Mas foram-se implantando também, gradualmente, nos meios rurais.

José Viriato Capela dá a seguinte definição de “confrarias”, que me parece abrangente e esclarecedora:

“[...] Nas confrarias de âmbito paroquial, a composição social e profissional é multivariada. A algumas delas cabe integrar e representar, em princípio, toda a população da paróquia. A este conjunto pertencem as confrarias impostas pelas Constituições Sinodais e autoridades eclesiásticas e são chamadas a desempenhar as tarefas de promoção e defesa do culto e fábrica da igreja matriz, e até a administração e representação da paróquia ou freguesia, a saber, a do Santíssimo Sacramento, a do Subsino ou Menino Deus e até a das Almas e do orago da paróquia.”²

Na sua génese, enquanto uma “confraria” era uma associação de fiéis católicos e se destinava, primeiramente, a assegurar o culto a um santo patrono e, só secundariamente, a fins de sufrágio e beneficência dos confrades; uma “irmandade” visava, primordialmente, o culto e o sufrágio dos associados falecidos. Mas, nem sempre a terminologia usada reflecte, efectivamente, uma diferença entre os dois termos ou conceitos.

Assim, basicamente, as confrarias e irmandades de índole religiosa eram associações de paroquianos, que tinham como principais finalidades: assegurar o culto a um santo ou patrono, empreender obras de caridade, dar assistência na morte e garantir sufrágios em prol da alma dos finados, para além da morte.

Tendo o movimento confraternal no Nordeste Transmontano uma expressão assinalável, interessará saber como se fazia representar no concelho de Ansiães (desde 1734, Carrazeda de Ansiães) e na freguesia de

1. Fernando Augusto de Figueiredo é doutor em História, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Presentemente, é investigador do Centro de Estudos Históricos (CEH) da Universidade Nova de Lisboa; e do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (CLEPUL).

Obras publicadas sobre o concelho de Carrazeda de Ansiães:

Pombal de Ansiães: A Terra e a Memória, Mem Martins, Edições Arrábida, 2004.

Pombal de Ansiães: Outras Memórias, Mem Martins, 2009.

Pombal de Ansiães: Entre o Rio Tua e o Planalto – Estudo sobre a Freguesia (Pombal, Paradela e S. Lourenço), Lisboa, Âncora Editora, 2016.

Carrazeda de Ansiães: Um Município do Douro – Estudo sobre o Concelho, Lisboa, Âncora Editora, 2017.

2. José Viriato Capela e outros, Capela, *As Freguesias do Distrito de Bragança nas Memórias Paroquiais de 1758, Memórias, História e Património*, Coleção: Portugal nas Memórias Paroquiais de 1758, vol. 4, Braga, 2007, p. 191

Pombal, uma vez que o objecto deste estudo passa por esse enquadramento.

No antigo termo de Anciães, no século XVI, haveria uma confraria em cada povoação, dedicada ao seu padroeiro.

Na freguesia de Pombal, nessa altura, havia uma irmandade do Santíssimo Sacramento, na sede, e outra de Santa Bárbara, em Paradela, anexa da freguesia de Pombal, as quais terão sido as mais antigas.

No século seguinte, como aconteceu em muitas outras paróquias, algumas das quais, entretanto, se tinham tornado autónomas, proliferaram as irmandades.

Na povoação de Pombal havia, além da anterior: a das Almas, a de Santa Bárbara, a de Santo António, a do Santo Nome de Jesus/de Deus, a de S. Domingos, a de S. Sebastião e a de Nossa Senhora das Necessidades.

Por sua vez, em Paradela, além da de S. Bárbara, padroeira, existiam nesta altura mais três: a dos Fiéis de Deus, a de S. João Baptista e a da Senhora da Conceição³.

Em 1728, a “Confraria do Santíssimo Sacramento” foi estabelecida na capela então ainda existente na parte Nascente da povoação de Pombal, que tudo leva a crer estivesse associada ao morgadio existente, com casa e instalações nesse local. Ficava também mais inserida no povoado do que a distante igreja, tornando-se, assim, mais acessível, a qualquer hora, ao pároco, que deixara de ter casa de residência nas imediações do templo principal e, por essa altura, ocupava instalações da casa grande do morgado, já que provinha da sua família.

Em qualquer caso, pode concluir-se que a freguesia acompanhava o movimento associativo do concelho e da região.

Da “Confraria do invicto Mártir Sam Lourenço”, em Pombal, apenas se conhecem os Estatutos de 1757 e, ao longo destes, os termos “confraria” e “irmandade” são usados indistintamente⁴.

Nas *Memórias Paroquiais de 1758*, o padre António de Morais Seixas refere-se-lhe como existindo nela há muito tempo. No entanto, a versão que antecedeu esta reformulação dos Estatutos de 1757 deveria obedecer ao modelo estabelecido em 1604 e 1610, pelos papas Clemente VIII e Paulo V, respectivamente.

Nesta fórmula de 1757, os oficiais da confraria pediam a bula de graças e indulgências ao papa Bento XIV (1740-1758), tendo requerido também, para a sua fundação, o consentimento do “ordinário” – bispo Primaz de Braga –, que examinava os estatutos e a quem competia dar a sua aprovação, o que aconteceu logo em 1757⁵. Recorde-se que, nesta altura, as terras do concelho estavam sujeitas à jurisdição eclesiástica da diocese de Braga.

Como justificação desta iniciativa, os próprios oficiais da confraria, ao pedir a aprovação destes estatutos, invocavam que os antigos estavam “truncados”, faltavam-lhes páginas por se “dezemcadernarem” e que era “necessário e conveniente reformalos”⁶. Tratava-se, portanto, de uma adequação dos mesmos aos tempos em que a confraria laborava. Destaque-se aqui o alargamento do recrutamento de novos confrades para Além-Tua, através da frequência das Termas de S. Lourenço, após 1730, ano em que o actual balneário foi ali construído.

A Confraria de S. Lourenço encontrava-se adstrita à igreja matriz, que tinha por patrono o santo mártir com o mesmo nome, no lugar de Pombal, em cujo altar estava colocada uma sua imagem, sendo desejo expresso nos seus Estatutos “que nella se conceve sempre para que não çese a frequente devoção que o povo tem para com ella”, ao mesmo tempo que, com a salvaguarda da sua natureza eclesiástica, se queria “remediar as necessidades espirituais e temporais dos moradores, não devendo ela nunca estar sujeita a nenhum secular mas sim ao ordinário Primaz de Braga” (capítulos 1 e 2).

No que se refere aos elementos que a integravam, pode ler-se no capítulo 3: “E avemos por bem que nesta Irmandade se possa assentar toda a pessoa de qualquer estado, sexo ou condição que seja”. Assim, teoricamente, encontrava-se aberta a todos os moradores da paróquia (Pombal e Paradela) e,

excepcionalmente, aos moradores d’ Além Tua, desde que os seus membros pagassem anualmente a quantia de 50 réis e mais uma quarta de pão centeio.

Perdia a condição de irmão quem estivesse três anos sem pagar (capítulo 5). O aparente carácter não classista e não elitista encontrava-se aqui comprometido, havendo de facto distinção com base nas posses materiais para lhe poder aceder ou manter o pagamento exigido.

No que respeita à constituição da Mesa, refira-se o seguinte: havia dois cargos, talvez honoríficos, já que não intervinham na gestão do dia-a-dia da confraria: um Procurador, o conde de São Payo, donatário da freguesia, e um Encomendado na igreja paroquial, coadjutor do vigário – na altura, o cura Manuel Gonçalves Fernandes –, que presidia à mesa na reunião anual do último domingo de Julho ou no primeiro de Agosto (capítulo 7).

A Mesa era constituída por um Juiz, um Escrivão, um Tesoureiro e cinco Mordomos. Exigia-se “que todos sejam desta freguesia e das pessoas principais della e das de millor zelo, fedelidade, inteligência e confiansa e que nenhuma seja devedora à confraria antes sim abonados” (capítulo 6).

De todos, era o juiz quem superintendia sobre a confraria, no dia-a-dia desta, aquele que tinha o cargo mais importante, e largas atribuições e competências, designadamente: na véspera e no dia 10 de Agosto, dia da festa do santo patrono, mandar celebrar o ofício religioso pelas almas dos confrades, com 12 sacerdotes, aprovando também o pregador; mandar fazer as despesas com a confraria ou autorizar que o tesoureiro as efectuasse por sua ordem expressa; rubricar os livros do inventário dos bens e guardar uma chave do cofre da confraria; entregar ao tesoureiro os juros ou foros a arrecadar, anualmente, sob pena de ser responsável pessoalmente por tal incumprimento; e outras (capítulos 15, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32 e 35).

Competia ao escrivão guardar uma chave do cofre, descrever os bens da confraria, listar os devedores das quartas de pão, mandar rezar terços pelos irmãos defuntos e, principalmente, na véspera e no dia do patrono, numa mesa colocada no adro da igreja, escrever no Livro dos Assentos, os nomes, cognomes e lugares de residência dos que quisessem entrar na

Irmandade, esclarecendo-os sobre os sufrágios e as indulgências constantes nos estatutos (capítulo 31).

Ao tesoureiro, que actuava sob a dependência directa do juiz, e que também detinha outra chave do cofre, competia receber os dinheiros e juros mutuados, e lançar no Livro das Contas as receitas e despesas da confraria (capítulo 24).

Por sua vez, os cinco mordomos, com assento na Mesa e participação na tomada de deliberações da mesma, deviam proceder, gratuitamente, à recolha das quartas de pão centeio anuais da paróquia de Pombal (capítulo 28).

Além destes membros permanentes, havia um colhedor de frutos, com carácter sazonal, “pêra cobrar o pam dalém do Tua como sempre se costumou e podendo ser que saiba ler e escrever” (capítulo 6). Devia este arrecadar o pão com grande diligência e conduzi-lo ao celeiro da confraria, recebendo a dizima do seu trabalho, se não quisesse fazê-lo gratuitamente (capítulo 27).

Acerca do poder económico de que a confraria dispunha, só alguns elementos podem dar uma ideia aproximada. Com efeito, para além dos recursos acima expressos ou implícitos no apoio que prestava, refira-se que pagava 40 mil réis anuais ao seu capelão, que se acrescentavam aos seis mil réis que o vigário tinha de cõgrua, além de outros rendimentos (capítulo 14).

Para além de promover o culto do mártir S. Lourenço, impunha-se como principal obrigação aos irmãos ou confrades: “Todos os irmãos serão obrigados a vezitar os irmãos enfermos e encarcerados dentro das suas freguesias e podendo ser ajudallos a bê morrer e acompanharem os defuntos para a sepultura dentro das mesmas freguesias e rezarem um terço pelas almas de todos os irmãos defuntos logo que tiverem notícia de seus falecimentos” (capítulo 10).

Quanto aos sufrágios a prestar aos defuntos, refira-se: aos irmãos era dada sepultura na tumba da confraria, sendo acompanhado pelos oficiais da Mesa, pelos irmãos, com a bandeira e cera, e havendo uma missa dita no altar do patrono. Ao longo do ano, na Quarta-feira de Cinzas, na sexta-feira antes do domingo da Quaresma, na sexta-feira antes do domingo da Paixão e no dia da comemoração dos Fiéis Defuntos, havia também ofícios religiosos: missa, confissões, sermões, de oito a nove clérigos,

3. Cf. Cristiano Morais, *Por Terras de Ansiães, Estudos Monográficos, Carrizada de Ansiães, Câmara Municipal de Carrizada de Ansiães, 2006*, pp. 461-462 e 464-465.

4. Veja-se: AHM (Arquivo Histórico da Torre de Moncorvo), Fundo: Confraria de S. Lourenço do Pombal – *Estatutos – 1757*.

5. *Ibid.*, pp. 15-16v.

6. *Ibid.*, pp. 1-1v.

convocados pelo juiz e compensados com a esmola individual de 200 réis. Por sua vez, a todos os falecidos miseráveis da freguesia ou peregrinos, ainda que não fossem irmãos ou confrades, a Irmandade devia dar sepultura na igreja matriz, sendo as despesas à custa da confraria (capítulos 11 a 15).

Refira-se que, para a saúde económica da Confraria, muito contribuiriam os rendimentos auferidos com as esmolas obtidas nas instalações das Caldas de S. Lourenço. Efectivamente, os muitos banhistas que aqui acorriam para curar os seus males, nas águas sulfúricas tidas como milagrosas, por intermediação do santo mártir, deixavam uma contribuição monetária. Por outro lado, alguns deles associavam-se à Irmandade de S. Lourenço, existente na paróquia e ligada à exploração das águas termais do lugar com o mesmo nome. Esta vertente não vinha explícita nos Estatutos de 1757. Só a existência de “confrades” ou “irmãos” de Além-Tua a deixava transparecer. Com efeito, tal abrangência só tinha sentido, admitindo que a sua captação se fazia através do culto de S. Lourenço e da sua ligação àquelas águas termais.

O santo que morreu pelo fogo, simbólica e paradoxalmente, curava pela água. De facto, sob os pés da sua imagem, jorra este elemento curativo que se projecta sobre os corpos e se derrama num tanque onde estes podem mergulhar e receber os efeitos benéficos da cura dos seus males. Mas é também uma purificação interior, que alguns ali procuram encontrar. Por outro lado, a orientação prevalente na Igreja Católica pós-tridentina de preparar os seus seguidores para “bem morrer”, encontra, assim, plena expressão, quer na organização dos confrades à volta da Irmandade também para esse fim, quer na solidariedade para com os elementos mais carenciados, para que todos pudessem ter sepultura condigna e sufrágios para a sua alma no Além.

A comunidade da paróquia era, naturalmente, o seu universo principal. No entanto, ao extravasar as fronteiras da mesma, para Além-Tua, evidencia capacidade de implantação e de obtenção de recursos, elementos que, não sendo despiciendo, deverão ser relacionados, segundo tudo indica, com a ligação da confraria às Caldas de S. Lourenço e a afluência de muitas pessoas às suas águas, gente também de Além-Tua, de onde vinham à procura de cura para

as suas moléstias e adquiriam a possibilidade de compensações em sufrágios para a salvação da alma.⁷

De facto, a ligação da confraria às Termas de S. Lourenço é fundamental, a todos os níveis, para a pujança que a mesma parece ter adquirido. Mais do que o carácter popular da confraria, no sentido em que a todos parecia tornar-se acessível, contrastando, de facto, com outras, quase sempre mais antigas e “elitistas” ou “potentados”, parece-me dever realçar-se o seu papel dinamizador da vida cristã, num tempo de profundo catolicismo, e também o sentido de comunidade alargada, que parecia inspirá-la.

Essa dinâmica projectou-se em alguns procedimentos até à actualidade, sobretudo no que à morte e aos aspectos que a rodeiam diz respeito. Os vastos rendimentos que terá conseguido obter, sobretudo a partir de um recurso natural, pertença da comunidade estendida e considerado quase sagrado – as águas de S. Lourenço – terão permitido aos seus gestores, nos meados do século XVIII, contribuir para dotar a igreja do patrono, se não de uma construção mais alargada e imponente – ainda que nesta altura haja sido construída a capela-mor –, talvez de uma ornamentação mais profusa e de alfaia religiosas que ainda hoje podem ser admiradas e que, no tempo, foram de grande despesa. Por outro lado, a generosidade alargada a todos os elementos da comunidade, mesmo os não membros, sobretudo no derradeiro transe, mas também material, só foram possíveis com o acesso a novas disponibilidades financeiras.

Convirá ter presente que toda a região do Alto Douro e estas imediações passavam então por uma dinâmica e prosperidade que não conheceram anteriormente. Numa época de profunda religiosidade, como era aquela em que os seus novos estatutos passaram a regê-la, ser membro da confraria e, sobretudo, ser seu dirigente, constituía natural motivo de orgulho e reflectia uma posição social, independentemente do carácter que animava os propósitos humanitários e a prática piedosa da Irmandade.

No que respeita à festa do padroeiro, na componente religiosa, tal como ela vem contemplada nos

7. A minha mãe, Isabel de Seixas Dias, agora com 95 anos, referiu-me que, frequentemente, o seu pai destacava o facto de a Confraria de S. Lourenço ter associados de Além-Tua, como sinal da sua abrangência e importância. Este informe remete-nos para a viragem do século XIX para o seguinte.

estatutos da Confraria de S. Lourenço de Pombal e que começava na véspera, dia 9 de Agosto, haverá a destacar as seguintes actividades: “Ordenamos que todos os anos no dia da véspera da festa do glorioso São Lourenço se faça hum officio de doze clérigos pella alma dos Irmãos da mesma Irmandade entrando sempre neste numero os que ouver na freg.^a e os que vierem de fora serão todos confeçores pera ouvirem de penitencia os Irmãos que se quiserem confeçar e se dara a cada hum dos padres a esmola de duzentos reis e o Ver.^o Parocho o seu direito parochial e no cabo deste officio havera hum sermão das almas feito por pregador aprovado que sera chamado pelo Juiz da mesma Irmandade e lhe dara de esmola mil e seis centos reis e daqui pera baixo o que se ajustarem e for conveniente e no cabo deste sermão se fara procissão das almas como sempre se costumou e os padres que assistirem a este officio levando a referida esmola de duzentos reis dirão cada hum missa pelos Irmãos da dita Irmandade. Sendo o dia da véspera do santo impedido se fara este officio no dia antecedente com as circunstancias asima.” (Capítulo 15).

Além destes actos religiosos, havia ainda: “Queremos que no mesmo dia da véspera da festa se cantem as vésperas do glorioso Santo e se de a cada hum dos padres que assistir a ellas a esmola de saçenta reis e no fim das vésperas haverá outro sermão de penitencia e se dará de esmola ao pregador mil e seis centos reis e dali para baixo o que se poder ajustar.” (capítulo 16).

Como se vê, havia um officio com doze clérigos, um “sermão das almas”, uma “procissão das almas”, além das doze missas, cânticos de vésperas e mais um “sermão de penitência”. O cerimonial religioso deveria começar com o officio e terminar com o sermão de penitência, após a procissão das almas, à qual se veio a chamar, mais tarde, “procissão de penitência”. Inexoravelmente, parte da tarde e da noite eram de intensa actividade religiosa, numa igreja repleta de gente, com cheiro a cera e a cadáveres, muitos deles ainda recentemente depositados no chão do templo, sem condições para uma cómoda assistência e com gente de todas as idades. E este era só um prelúdio para o dia seguinte, o dia do orago.

Entretanto, a alimentação dos padres officiantes tinha de ser garantida: “Queremos que no dia da

véspera no fim do officio [...] se dea ou mande dar pelo Juiz aos R. R. dos padres que assistirem a elle e juntamente ao pregador o comestível e mais a prestação necessária a custa da confraria com o moderamen[to] possível não admitindo a ele sacerdotes nem pessoas que para elle não forem necessarias, nem chamadas sob penna delle pagar de sua caza.” (capítulo 18). Nota-se a preocupação de alimentar os “obreiros”, evitando, com penalização, os eventuais abusos de intrusos, mesmo em ambiente de festa.

Na missa do dia da festa eram tornados públicos os nomes dos oficiais para gerir a confraria no ano seguinte, os quais deviam ser eleitos no último domingo de Julho ou no primeiro de Agosto, em escrutínio presidido pelo pároco, mantendo-se o resultado secreto até à altura da publicitação, sob pena de multa de mil e duzentos reis (capítulo 7).

Quanto às manifestações religiosas, no dia da festa, dispunham os estatutos da irmandade o seguinte: “No dia des de Agosto se cantara a missa do glorioso S. Lourenço com asistencia dos mesmos doze padres que tiverem assistido ao officio e vésperas e se dará a cada hum de esmola o que se costumou dar por semelhantes funcões na freg.^a e ao Evang.^o da missa se fara outro sermão do invicto Martir e se dará de esmola ao pregador mil e seis centos reis e daqui pera baixo o que o Juiz poder ajustar e [n]a mesma missa da festa haverá exposição do Santissimo Sacramento podendo ser.” (capítulo 17). Missa de festa e mais um sermão, este de glorificação do padroeiro.

Além destas, não há mais qualquer referência a actividades religiosas a cargo da Confraria de S. Lourenço de Pombal, por altura da festa em sua honra, sendo de supor que todas as outras decorriam por conta da paróquia. Provavelmente, haveria já a procissão da tarde, com o andor do padroeiro e de outros santos, cujas imagens existiam na igreja, mas é de supor que a procissão da manhã do dia 10, com a Nossa Senhora das Necessidades, destinada a recolha de prendas para o bazar da tarde, haja sido introduzida mais tarde. Mas, sobre isso, os estatutos de 1757 nada dizem. Também não existem outros elementos que nos possam informar.

Na Contemporaneidade, com a secularização das Termas de S. Lourenço, que passaram para a posse e administração da Junta de Freguesia, cessaram os rendimentos daí provenientes, para fins eclesiásticos,

religiosos e sociais. Daquele enquadramento, apenas subsistem as cerimónias religiosas, ligadas à festa do padroeiro, com a organização e contribuição da paróquia e, sobretudo, com a importância obtida nos peditórios feitos aos paroquianos e filhos da terra.

Na freguesia, do antigo movimento associativo, apenas subsistiu, com alguma expressão, a “Irmandade do Santíssimo Sacramento”, já que ela se relaciona, sobretudo, com a manutenção do culto no templo principal, a cargo dos seus mordomos. Tudo o mais decorre numa atmosfera restrita e inorgânica, a coberto da caridade ou de alguma boa vontade e mobilização das zeladoras. Em termos gerais, a administração dos bens da paróquia pertence a uma comissão fabriqueira, o que também restringe a intervenção de outros agentes.

Estamos, em qualquer caso, numa época diferente, mais laica e menos sensível, encontrando-se os antigos movimentos confrades e fraternais ultrapassados.

Aqui fica este registo que, em muitos aspectos, ajuda a compreender a importância destes movimentos na religiosidade e na vida social das populações, ainda existente nas vésperas da Contemporaneidade⁸.

Fontes e Bibliografia

AHM (Arquivo Histórico da Torre de Moncorvo), Fundo: *Confraria de S. Lourenço do Pombal – Estatutos – 1757*.

CAPELA, José Viriato; e outros, *As Freguesias do Distrito de Bragança nas Memórias Paroquiais de 1758, Memórias, História e Património*, Coleção: Portugal nas Memórias Paroquiais de 1758, vol. 4, Braga, 2007.

MORAIS, Cristiano, *Por Terras de Ansiães, Estudos Monográficos*, Carrazeda de Ansiães, Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, 2006.

Código QR. Se pretende consultar o Livro de registo dos Estatutos da Confraria de São Lourenço do Pombal, aponte o seu telemóvel para o Código QR. Esta documentação está acessível ao público através do link do Arquivo Municipal de Torre de Moncorvo,

<https://arquivo.cm-moncorvo.pt/viewer?id=658&fileID=8460>

8. Este texto, quase sem alterações, encontra-se inserido no livro da minha autoria: *Pombal de Ansiães: Entre o Rio Tua e o Planalto – Estudo sobre a Freguesia (Pombal, Paradela, S. Lourenço)*, Lisboa, Âncora Editora, 2026, pp. 267-274. Publica-se agora, com a cópia dos Estatutos de 1757, para poder ficar mais acessível aos eventuais interessados.

Créditos fotográficos: Arquivo Municipal de Torre de Moncorvo, extractos da folha 1, frente e verso, do livro de registo dos estatutos da Confraria de São Lourenço do Pombal.

Que os estatutos antigos da dita Confraria do glorioso S. Lourenço estavam já por muito tempo truncados e que já não faltavam por se terem caducado do livro donde andavam e considerando que p.^a oacimento e honra da mesma Confraria era m.^o necessário e conveniente reformalos e acrescentar alguns assim os faremos tomando por jure e cor e padroeiro desta saudavel obra o mesmo jure do S. Lourenço em cuja Igr.^a se acia estabelecida em .^o annos a dita Confraria, e para que por seus merecimentos e logos se conserve perpetuam.^{te} e por ella merecamos alcançar todos a gloria para que fomos creados e para que p.^a o futuro nossos vindouros se não apartem desta tão santa devoção procuremos Bula do santo padre Benedicto XIII e ora residente no Igr.^a de Deus que nos concedeo com a innumeridade de graças e Indulgencias q.^{as} da dita copia constão e pedimos humildemente ao Illustrissimo Sr.^o Ordinario no lugar a approvar e para bom regimem da mesma Confraria detriminamos faremos presentes estatutos nella maneira seguinte

Primeiramente nomeamos por cabeça da dita Confraria a Igr.^a Allario do glorioso e S. Lourenço do lugar do Pombal em cujo altar esta collocada a imagem do glorioso e Santo esta balecida em .^o annos a mesma Confraria e que remos que nella se conserve sempre p.^a que não se afrequentem devocões que o povo